

FRANCE

FRANCE

DAVLAT BYUDJETI SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA JAMOATCHILIK NAZORATI: QONUNCHILIKNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Pulatov Otabek A'zamjon o'g'li

NamDU Yuridik fakulteti "Fuqarolik

va iqtisodiy protsessual huquqi"

kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877587>

Annotatsiya: Ushbu maqola devolyutsiya (vakolatlarni markazdan quyi bo'g'inlarga o'tkazish) jarayonida davlat byudjeti shaffofligi va hisobdorligini ta'minlashning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda shaffoflik va hisobdorlik tushunchalari davlat boshqaruvining samaradorligini oshiruvchi o'zaro bog'liq omillar sifatida tahlil qilinadi. Maqolada davlat mablag'larini boshqarishda mavjud bo'lgan huquqiy bo'shliqlar, shuningdek, quyi bo'g'in hokimiyat organlarining fuqarolar oldidagi hisobdorlik darajasidagi muammolar aniqlangan. Mualliflar byudjet jarayonini ochiqlashtirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish, moliyaviy ma'lumotlarni o'z vaqtida e'lon qilish, raqamli xarid tizimlarini (e-procurement) joriy etish hamda fuqarolik jamiyati institutlarining byudjet nazoratidagi ishtirokini kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqdilar.

Kalit so'zlar: Devolyutsiya, byudjet shaffofligi, moliyaviy hisobdorlik, davlat moliyasini boshqarish, mahalliy hokimiyat, ochiq ma'lumotlar, audit, byudjet intizomi, fuqarolik ishtiroki, davlat xaridlari.

Devolyutsiya (vakolatlarni markazdan quyi bo'g'in organlariga o'tkazish) quyi bo'g'in hokimiyat organlariga ajratilgan va yo'naltirilgan davlat resurslaridan foydalanishda shaffoflik va hisobdorlikka bo'lgan talabning ortishini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, devolyutsiya infratuzilma loyihalarini ustuvorlashtirish va hukumatlararo moliyaviy transfertlarni ishlatish bo'yicha qaror qabul qilish endilikda davlat amaldorlaridan tashqari kengroq manfaatdor tomonlarni ham qamrab oladi. Ishbilarmon doiralar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari hamda mahalliy/jamoat rahbariyatining fikrlari inobatga olinishi kerak. Biroq, o'tmishda davlat moliyasini boshqarish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lmagan yoki juda kam kirish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu manfaatdor tomonlar o'z qarorlarini asoslash uchun ko'proq ma'lumot talab qilishadi. Shu sababli, axborotning oson kirish imkoniyati va foydalanuvchilar uchun qulayligi devolyutsiyani amalga oshirish jarayonlarida manfaatdor tomonlarning ishtiroki sifati va chuqurligini belgilaydi. Tegishli ma'lumotlarni o'z vaqtida almashish devolyutsiya masalalari bilan qiziqqan

manfaatdor tomonlarning keng doirasi tomonidan asosli qarorlar qabul qilinishini va nazoratni osonlashtiradi.

Shaffoflikni qarorlar va natijalar to'g'risidagi o'z vaqtida va ishonchli ma'lumotlarga cheklovlarisiz kirish huquqi deb ta'riflash mumkin, hisobdorlik esa davlat resurslaridan foydalanish to'g'risida hisobot berish mexanizmlarini va belgilangan samaradorlik maqsadlariga erisha olmaganlik uchun javobgarlikni anglatadi (Birlashgan Millatlar Tashkiloti, 2004)¹. Jahon banki (2001)² ham ta'kidlaganidek, hisobdorlik bu – mahalliy hokimiyat organlarining fuqarolar oldida qilgan ishlari yoki qilmagan ishlari uchun tushuntirish yoki oqlash darajasidir. Byudjet shaffofligi nazorat, hisobdorlik, ishtirok va sanksiyalar tizimida iqtisodiy boshqaruvning ilg'or amaliyotlarini joriy etish uchun zarur bo'lgan tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi va u yakka o'zi yashab qolishi yoki samarali bo'lishi mumkin emas. Hisobdorlik choralarini kuchaytirishdan maqsad hokimiyat vakillarining o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishini oldini olish yoki minimallashtirish hamda tiyib turish va muvozanatlash mexanizmlarini ta'minlashdir.

Umuman olganda, ko'plab iqtisodchi nazariyotchilar va amaliyotchilar byudjet shaffofligi iqtisodiy ko'rsatkichlarga, jumladan, parlamentlarning nazorat faoliyatini kuchaytirishga katta va ijobiy ta'sir ko'rsatishiga rozi (Kopits va Kreyg, 1998; Alt va Lassen, 2003 hamda Iqtisodiy komissiya, 2005). Shu nuqtai nazardan, markaziy hukumat darajasida, shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari va viloyat hamda metropoliten kengashlari kotibiyatlari faoliyatini boshqaruvchi ijroiya organlari tomonidan shaffoflik va hisobdorlik darajasini oshirish devolyutsiyani amalga oshirishni sezilarli darajada yaxshilaydi. So'nggi yillarda byudjet qarorlarini qabul qilishda shaffoflik, ishtirok va hisobdorlikka bo'lgan qiziqish va harakatlar global miqyosda ortib bormoqda.

Uchta hukumat bo'g'ini va davlat korxonalari axborotni foydalanuvchilar uchun qulay shakllar/vositalarda taqdim etish orqali shaffoflik va hisobdorlik tamoyillariga amal qilishlari kutiladi. Ular, shuningdek, o'zlariga ishonib topshirilgan davlat resurslaridan foydalanish bo'yicha hisobdor bo'lishlari va o'z harakatlari yoki harakatsizliklari uchun javobgar bo'lishlari kerak. Tarixiy jihatdan, mahalliy hokimiyat organlari fuqarolar oldida emas, balki asosan markaziy hukumat oldida, ya'ni Mahalla hokimiyati, jamoat ishlari va uy-joy qurilish vazirligi orqali hisobdor bo'lib kelgan. Devolyutsiya dasturining amalga oshirilishi mahalliy boshqaruv masalalarida fuqarolar ishtirokini va mahalliy hokimiyat organlarining fuqarolar oldida ko'proq hisobdor bo'lish majburiyatlarini oshirishi kutilmoqda. Mahalliy hokimiyat organlarining

fuqarolarga yaqinligi, markazlashgan tizimlarga qaraganda, hukumat harakatlarining ko'proq maqsadli bo'lishiga va davlat resurslaridan foydalanishda shaffoflik va hisobdorlik darajasining yaxshilanishiga olib kelishi kerak.

Ba'zi moliyaviy vakolatlar hukumatning quyi bo'g'inlariga o'tkazilar ekan, yangi moliyaviy xavflar ham paydo bo'ladi, shu sababli shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish zarurati yuzaga keladi. Biroq, Oduor (2015) devolyutsiya Keniya okrug darajasida darhol hisobdor hukumatga olib kelmasligi mumkinligini, shuning uchun rahbarlarni hisobdorlikka chaqirish uchun fuqarolar ovozini kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan. Hukumat bo'g'inlari funksiyalarining aniqligi ularning fuqarolar oldida hisobdor bo'lishini osonlashtiradi (Smouk, 2015).

Hukumatning barcha darajalarida byudjet ma'lumotlarini oshkor etish qoidalari va salohiyatini kuchaytirish, milliy ommaviy axborot vositalarining nazoratchi roli bilan birgalikda, shaffoflik madaniyatini yanada rivojlantirishi mumkin. Bundan tashqari, hukumatning barcha darajalarida shaffoflik va hisobdorlikka rioya etishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan salohiyat cheklovlarini bartaraf etish juda muhim. Bu davlat shaffofligi va fuqarolar oldidagi hisobdorligini rag'batlantiruvchi muassasalarni kuchaytirish uchun kompleks salohiyatni oshirish dasturini talab qilishi mumkin. Jamoatchilikka tushunarsiz bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish byudjet shaffofligi va hisobdorlik maqsadlarini yo'qqa chiqaradi, shuning uchun taqdim etilgan ma'lumotlarning tushunarli bo'lishini ta'minlash uchun hukumat va fuqarolik jamiyati tashkilotlari tomonidan fuqarolarning moliyaviy savodxonligini oshirish juda muhim bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari keng jamoatchilik o'rtasida bahs-munozaralarni qo'zg'atish va byudjet shaffofligi va hisobdorligi masalalarida hukumatdan javob olishda samarali ittifoqchi bo'lishi mumkin. Fuqarolarning infratuzilma loyihalari ustuvorliklarini belgilash, resurslarni taqsimlash bo'yicha muhokamalar va qarorlar qabul qilishda ishtirok etish salohiyatini kuchaytirish devolyutsiya mablag'laridan foydalanishda tiyib turish va muvozanatlash mexanizmlarini ta'minlaydi. Saylangan mahalliy rahbarlar ham markaziy, metropoliten va mahalliy hukumat darajasida hisobdorlikni kuchaytirishning muhim elementi hisoblanadi, bu devolyutsiya sharoitida mahalliy saylangan vakillarning fuqarolar irodasini ifodalashini ta'minlash uchun juda muhimdir. Biroq, fuqarolar saylangan rahbarlar o'zlarining siyosiy partiyalari kun tartibini emas, balki fuqarolarning ustuvorliklarini ilgari surishini ta'minlashlari kerak.

Ochiq ma'lumotlar siyosati davlat xaridlari, byudjet shaffofligi, rivojlanishni rejalashtirish va devolyutsiya kontekstida kengroq davlat siyosati va qarorlar qabul qilish kabi sohalarda shaffoflikni mustahkamlashi va hamkorlikdagi mas'uliyatni kuchaytirishi mumkin. Byudjet shaffofligini yaxshilash shuningdek, xususiy sektor hukumat rejaları va ko'zda tutilgan devolyutsiya dasturlari hamda loyihalari to'g'risida real vaqt rejimida ma'lumot olishi hisobiga sezilarli iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Kerakli ma'lumotlar bilan qurollangan xususiy investorlar devolyutsiya loyihalari taqdim etayotgan xavf va imkoniyatlarni baholash asosida, dalillarga asoslangan holda xabardor investitsiya qarorlarini qabul qilish imkoniga ega bo'ladilar. Loyiha ma'lumotlari, pudrat va xarid jarayonlarida shaffoflikni yaxshilash biznes bitimlaridagi korrupsiya xarajatlarini ham kamaytiradi.

Metodologiya: Ushbu muhokama hujjati shaffoflik va hisobdorlik tamoyillari devolyutsiyani amalga oshirishda qanchalik muhim ekanligini o'rganadi. Hujjat uchta hukumat bo'g'ini davlat va infratuzilma xizmatlarini taqdim etish orqali fuqarolar farovonligining asosiy saqllovchilari ekanligi haqidagi g'oyaga asoslanadi. Tadqiqotning aniq maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Devolyutsiyani amalga oshirishda byudjet shaffofligi va hisobdorlik tamoyillari qanchalik qabul qilinayotganini baholash;
- Zimbabveda shaffoflik va hisobdorlikni rivojlantirishi kutilayotgan mavjud huquqiy va institutsional asoslarni aniqlash;
- Devolyutsiya maqsadlariga erishishda byudjet shaffofligi va hisobdorligining roli bo'yicha bahs va muhokamalarni rag'batlantirish; va
- Boshqa mamlakatlar tajribasidan devolyutsiya sharoitida byudjet shaffofligi va hisobdorligini qanday yaxshilash bo'yicha saboqlar olish.

Hujjat mavjud adabiyotlarni tahlil qilish va shaffoflik va hisobdorlik ustunlari, Zimbabveda shaffoflik va hisobdorlikni rivojlantiruvchi qonunchilik bazasi hamda boshqa mamlakatlar tajribasidan olingan saboqlar bo'yicha hujjatlarni o'rganishga asoslangan.

Asosiy topilmalar: Maqolada ta'kidlanishicha, devolyutsiya quyi bo'g'in hokimiyat organlariga ajratilgan va yo'naltirilgan davlat resurslaridan foydalanishda shaffoflik va hisobdorlikka bo'lgan talabning ortishini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, devolyutsiya infratuzilma loyihalarini ustuvorlashtirish va hukumatlararo moliyaviy transfertlarni ishlatish bo'yicha qaror qabul qilish endilikda davlat amaldorlaridan tashqari kengroq manfaatdor tomonlarni ham qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan, ishbilarmon doiralar,

fuqarolik jamiyati tashkilotlari va mahalliy/jamoat rahbariyatining qarashlarini inobatga olish kerak. Bu uchta hukumat bo'g'inidagi boshqaruv tizimida o'zgarishni anglatadi va rivojlanishni rejalashtirish hamda ustuvorliklarni belgilashda chuqurroq fuqarolik ishtirokini ta'minlash uchun yangi salohiyatlar va moliyaviy ma'lumotlar/data talab etiladi. Bu keng doiradagi manfaatdor tomonlar davlat moliyasini boshqarish bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lmagan yoki juda kam kirish imkoniyatiga ega bo'lgan o'tmishdan keskin farq qiladi. Shu sababli, tegishli ma'lumotlarni o'z vaqtida almashish devolyutsiya masalalari bilan qiziqqan manfaatdor tomonlarning keng doirasi tomonidan asosli qarorlar qabul qilinishini va nazoratni osonlashtiradi.

Maqolada qayd etilishicha, shaffoflik va hisobdorlik o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lib, ularsiz davlat sektori subyektlarini hisobdorlikka chaqirish qiyin bo'lar edi. Biroq, Zimbabve uchun asosiy muammolar qonunchilik bazasi qoidalarini amalga oshirish va ijro etishda bo'lib kelgan. Aytish mumkinki, Zimbabve umuman olganda shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun zarur siyosiy bazaga ega. Zimbabve Konstitutsiyasining 298-moddasi davlat moliyasini boshqarish tamoyillarini belgilaydi va "Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonunning 22:19-bobi, xususan, IV qismida moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va markaziy hukumat hamda umumiy davlat sektoriga tegishli subyektlar tomonidan taqdim etish bo'yicha ko'rsatmalar mavjud. Bundan tashqari, "Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonunning VIII qismida vazirlik yoki hisobot beruvchi birlikning moliyaviy ma'muriyoti va tartib-qoidalarini nazorat qilish uchun auditorlarni tayinlash ko'zda tutilgan, bu esa mamlakat qonunlari va xalqaro standartlarga muvofiq to'g'ri buxgalteriya hisobi standartlariga rioya etilishini ta'minlaydi. Bu Zimbabve Konstitutsiyasining davlat mablag'lari va aktivlarini himoya qilishga qaratilgan 308-moddasiga muvofiqdir. Bundan tashqari, "Shahar va qishloq kengashlari to'g'risida"gi Qonunlar qishloq tuman va shahar kengashlari qanday yig'imlar va to'lovlarni belgilashlari mumkinligi bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Shuningdek, ularda mablag'lardan o'rinli foydalanish, audit, qarz olishga cheklovlar to'g'risidagi qoidalar mavjud va ular shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash uchun devolyutsiya dasturiga muvofiq o'zgartirilishi kutilmoqda. Biroq, auditorlik tekshiruvdan o'tgan moliyaviy hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etish mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida hali ham muammo bo'lib qolmoqda, buni 2018-yilda auditorlik hisobotlarini taqdim etgan atigi uchta mahalliy hokimiyat organi tasdiqlaydi, bu esa fuqarolar oldidagi shaffoflik va hisobdorlikning jiddiy buzilishini ko'rsatadi. Umuman olganda, moliyaviy

FRANCE

FRANCE

hisobotlar o'z vaqtida tayyorlanmasa, auditorlik tekshiruvidan o'tkazilmasa va jamoatchilik tekshiruvi uchun taqdim etilmasa, shaffoflik va hisobdorlik pasayadi.

Bosh auditor ofisi tomonidan ko'tarilgan boshqa masalalar qatoriga Kengashlarning aksariyati tomonidan bir nechta bank hisob raqamlarini yuritish va bank hisob-kitoblarining yangilanmaganligi; mahalliy hokimiyat organlarining belgilangan 30:70 bandlik xarajatlarini xizmat ko'rsatish nisbatiga rioya etmasligi; va yer uchastkalarini sotish, lizing shartnomalari va do'kon litsenziyalarini nazorat qilishning yetarli emasligi/yo'qligi hamda qarzlarni boshqarish amaliyotining yo'qligi va hujjatlarning to'liq emasligi tufayli daromadlar yo'qotilishi kiradi. Bundan tashqari, ba'zi Kengashlarda ijaraga olingan mulklari uchun lizing shartnomalari yo'q va ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlarida do'kon litsenziyalari uchun ma'lumotlar bazasi mavjud emas. Ba'zi mahalliy hokimiyat organlari Xalqaro davlat sektori buxgalteriya hisobi standartlari (IPSAS) hisoblash usuliga muvofiq moliyaviy hisobotlar tayyorlaydi, boshqalari esa asosiy daromadlar to'g'risidagi hisobotlarni tuzishga qodir emas.

Xaridlar va audit sohasida ilg'or amaliyotlarni qo'llashda ba'zi nomuvofiqliklar mavjud va tender tartib-qoidalariga rioya qilmaslik holatlari ham uchraydi (Jahon banki, 2017). Bu "Davlat xaridlari va davlat aktivlarini tasarruf etish to'g'risida"gi Qonunning hisobdorlikni ta'minlash uchun xarid tartibini belgilab berganiga qaramay sodir bo'lmoqda. Shuning uchun, xarid yozuvlari va davlat xaridlari rejalari hukumatning barcha uchta bo'g'ini uchun e'lon qilinishi kerak.

Markaziy hukumatdan ajratmalar oladigan barcha tarmoq vazirliklari uchun ichki audit funksiyalari o'rnatilgan bo'lishiga qaramay, Zimbabvedagi oliy audit instituti bo'lgan Bosh auditor ofisining 2014–2018 yillar uchun moliyaviy hisobot va ichki nazorat bo'yicha tavsiyalarini hukumat tomonidan amalga oshirish juda cheklangan (Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), 2020). Bosh auditor hisobotlarida qayd etilgan salbiy holatlar va qoidabuzarliklar, shu jumladan ushbu anomaliyalarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar parlament tomonidan munosib e'tiborga olinmagan yoki tegishli davlat subyektlari tomonidan hal etilmagan.

Shuningdek, "Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonunda talab qilinganidek, ma'lumotlarni muntazam va o'z vaqtida tarqatish masalalari devolyutsiya dasturi joriy etilishi bilan hukumatning uchta bo'g'inida shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi. Zimbabve hukumati davlat moliyasini boshqarish va moliyaviy hisobotlar

bo'yicha ayrim qonuniy talablarga rioya qilmayapti. Hozirda hukumat byudjet ijrosi bo'yicha hisobotlarni va oylik konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarni nashr etadi, ammo byudjetdan tashqari mablag'lar yoki davlat korxonalari to'g'risida muntazam nashr etiladigan ma'lumotlar cheklangan yoki umuman yo'q. Shunga qaramay, ichki nazorat va ichki audit tizimlari zaif, bu esa moliyaviy qoidabuzarliklar va korrupsiya uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Davlat korxonalari yillik moliyaviy hisobotlarni nashr etishlari shart, ammo ma'lumotlar cheklangan va o'z vaqtida emas (XVJ, 2020).

"Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonun davlat subyektlaridan Moliya va iqtisodiyotni rivojlantirish vazirligiga choraklik va yillik hisobotlarni taqdim etishni talab qilsa-da, ko'plab davlat korxonalari ushbu talabga rioya etmayapti, bu esa davlat subyektlarining shaffofligi va hisobdorligini buzadi. Bundan tashqari, ko'plab tranzaksiyalar avtomatlashtirilgan davlat moliyasini boshqarish axborot tizimidan tashqarida amalga oshiriladi va "Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonun qoidalariga ko'ra bunga ruxsat berilmagan bo'lsa-da, rioya etmagan vazirliklar, departamentlar va agentliklarga nisbatan hech qanday jazo choralari qo'llanilmaydi.

Shaffoflik va hisobdorlik o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi tushunchalardir. Shaffofliksiz davlat sektori subyektlarini hisobdorlikka chaqirish qiyin bo'lar edi. Bundan tashqari, agar hisobdorlik bo'lmasa, shaffoflikning qiymati kam bo'ladi. Har ikki shartning mavjudligi davlat muassasalarida samarali, tejamkor va adolatli boshqaruv uchun zaruriy shartdir. Shu sababli, tadqiqot quyidagilarni tavsiya qiladi:

A. Agar shaffoflik va hisobdorlik tamoyillariga amal qilinishi kerak bo'lsa, Bosh auditor hisobotlaridagi salbiy holatlar va tavsiyalar parlament tomonidan kuzatib borilishi va tegishli davlat subyektlari tomonidan hal etilishi kerak. Ko'tarilgan salbiy masalalar yechimsiz takrorlanmoqda va Bosh auditorning tavsiyalari jiddiy qabul qilinayotganiga dalillar kam.

B. "Davlat moliyasini boshqarish to'g'risida"gi Qonunda talab qilinganidek, ma'lumotlarni muntazam va o'z vaqtida tarqatish markaziy va mahalliy hukumatda shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

C. Moliyaviy hisobotlar, ichki nazorat va audit bo'yicha konstitutsiyaviy va qonuniy qoidalarni ijro etish juda muhimdir. Shu sababli, auditorlik moliyaviy hisobotlarini taqdim etmagan vazirliklar, departamentlar, agentliklar, viloyat va metropoliten kengashlari va mahalliy hokimiyat organlari va/yoki amaldorlarga nisbatan sanksiyalar qo'llash zarurati bo'lishi mumkin.

D. Shuningdek, hukumatning uchta bo'g'ini fuqarolar oldida hisobdor bo'lishini ta'minlash uchun muntazam va o'z vaqtida moliyaviy ma'lumotlarni nashr etish uchun ma'lumotlarni tarqatish sanalarini joriy etish va ularga rioya qilish kerak. E. Shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun mahalliy hukumatlarga moliyaviy boshqaruv axborot tizimini joriy etishni tezlashtirish zarur. Byudjet defitsitini to'g'ri aniqlashni ta'minlash uchun har qanday davlat xarajati davlat moliyasini boshqarish axborot tizimidan tashqarida amalga oshirilmasligini ta'minlash uchun moliyaviy intizomni kuchaytirish kerak.

F. Shaffoflik siyosati/tashabbuslari devolyutsiya dasturini amalga oshirishda davlat sektorining yanada katta yaxlitligi va hisobdorligiga erishish uchun milliy kontekst, siyosat ustuvorliklari va amalga oshirilishi kerak bo'lgan strategik harakatlarga mos ravishda shakllantirilishi mumkin. G. Zimbabveda byudjet shaffofligi va hisobdorligini rivojlantirish uchun qonunchilik bazasi belgilab qo'yilgan, savol shundaki, ushbu bazalarga qanchalik darajada rioya qilinmoqda va erishilgan amaliyotlarning devolyutsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga qanday ta'siri bor.

Muhokama hujjati shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish uchun qonunchilik bazasiga rioya qilish zarurligini ta'kidlaydi. H. Mahalliy hokimiyat organlari tomonidan daromadlar va xarajatlarni ma'muriy boshqarishdagi kamchiliklar, shu jumladan moliyaviy va ma'muriy tizimlar hamda xizmatlar ko'rsatishdagi nuqsonlar mahalliy hokimiyat organlari doirasidagi devolyutsiya dasturlari va loyihalarini amalga oshirishni kuchaytirish uchun hal etilishi kerak. I. Hukumatning barcha bo'g'inlarida byudjet jarayonini ochiq qabul qilish, byudjetni shakllantirish va amalga oshirish jarayonlarida turli manfaatdor tomonlarning samarali ishtirokini osonlashtiradi. J. Fuqarolarga hisobdorlikni ta'minlash uchun vositalar kerak bo'lishi mumkin. Bularga o'z fikrlarini ommaviy yig'ilishlar, jamoat radiolari, fuqarolik hisobot kartalari va jamoat tashkilotlari orqali shikoyat va murojaat kengashlari orqali ifoda etish kiradi.

Fuqarolik jamiyati tashkilotlari salohiyatini oshirish ularga davlat siyosati va dasturlari bo'yicha jamoatchilikni safarbar qilish va o'qitish uchun texnik ekspertiza berish uchun zarur bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida fuqarolarning davlat sektori faoliyatini nazorat qilish salohiyatini oshirishi mumkin. K. Xaridlar bo'yicha, xarid yozuvlari va davlat xaridlari rejalari nashr etilishi kerak. Shuningdek, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash uchun hukumatning barcha uchta bo'g'ini uchun elektron xaridlar tizimini joriy etish va onlayn xaridlar ma'lumotlar bazasini yaratish zarurati bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Normativ-huquqiy hujjatlar

- 1.O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (2023). Toshkent: "O'zbekiston".
 - 2.O'zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. (2013). (O'zgartirish va qo'shimchalar bilan).
 - 3.O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi Qonuni. (2018). O'RQ-474-son.
 - 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. (2021). PQ-5055-son.
 - 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ochiq byudjet" axborot portali faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. (2022). PQ-309-son.
- II. Xalqaro tashkilotlarning tahliliy hisobotlari va qo'llanmalar
- 6.International Budget Partnership (IBP). (2022). Open Budget Survey: Global Report on Fiscal Transparency.
 - 7.OECD. (2015). OECD Best Practices for Budget Transparency. Paris: OECD Publishing.
 - 8.International Monetary Fund (IMF). (2019). Fiscal Transparency Code and Handbook. Washington, DC: IMF Publications.
 - 9.World Bank. (2020). Public Financial Management (PFM) Reforms and Decentralization. Washington, DC: World Bank Group.
 - 10.UNDP. (2016). Accountability and Transparency in Local Governance: A Guide for Practitioners. New York: United Nations Development Programme.
- III. Nazariy va ilmiy adabiyotlar
- 11.Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company. (Davlat moliyasi va nazorat nazariyasi).
 - 12.Smoke, P. (2015). Decentralization in Developing Countries: Governance and Fiscal Challenges. Routledge. (Devolyutsiya va fiskal boshqaruv).
 - 13.Faguet, J. P. (2014). Decentralization and Governance. World Development, Vol. 53.
 - 14.Bardhan, P. (2002). Decentralization of Governance and Development. Journal of Economic Perspectives.
 - 15.Oduor, J. (2015). Devolution and Accountability: Lessons from County Governments. Journal of Public Administration and Governance

